

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА****THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY TOOLS FOR PRODUCT
QUALITY MANAGEMENT IN THE ENERGY ENGINEERING SECTOR**

ЛИТВИНЕНКО НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА,
*Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики.*

LITVINENKO NADEZHDA DMITRIEVNA,
*St. Petersburg National Research University of Information Technologies,
Mechanics and Optics.*

В статье исследуется проблема использования информационно-технологических средств управления качеством продукции энергомашиностроительного сектора. Обсуждаются информационные продукты, применяемые для повышения качества производимой продукции: «КОМПАС-3D», «Вертикаль», «ЛОЦМАН-PLM», «СПРУТ-Технологии» и др. Рассматриваются преимущества разработки и внедрения централизованной системы управления цифровыми данными. обобщается опыт внедрения систем мониторинга и цифровых двойников в крупных компаниях, таких как АО «Атомэнергомаш» и АО «ЗиО-Подольск». Подчеркивается значимость отечественного программного обеспечения управления качеством в современных реалиях, для обеспечения высокого качества выпускаемой продукции и повышения уровня конкурентоспособности на рынке.

The article examines the problem of using information technology tools for product quality management in the power engineering sector. Information products used to improve the quality of manufactured products are discussed: "KOMPAS-3D", "Vertikal", "LOTSMAN-PLM", "SPRUT-Technologies", etc. The advantages of developing and implementing a centralized digital data management system are considered. The experience of implementing monitoring systems and digital counterparts in large companies such as JSC Atomenergomash and JSC ZiO-Podolsk is summarized. The importance of domestic quality management software in modern realities is emphasized in order to ensure high quality of products and increase the level of competitiveness in the market.

Ключевые слова: *качество, управление качеством, технологии, импортозамещение, программное обеспечение, цифровизация.*

Key words: *Quality, quality management, technology, import substitution, software, digitalization.*

По данным исследования Naumen Researchd, в последние два года цифровое развитие российских компаний столкнулось с серьезными вызовами. Количество доступных на рынке ИТ-решений значительно сократилось – часть иностранных вендоров прекратила продажу лицензий и приостановила поддержку своих продуктов на территории страны.

Внедрение цифровых технологий, в основном, проводится в области повышения финансовой эффективности. По этой причине повышение уровня качества продукции или услу-

ги не рассматривается как самостоятельная сфера цифровизации, а входит в систему обеспечения эффективного производства.

Основной причиной, замедленной цифровизации управления качеством, выявили отсутствие поддержки сотрудников и руководителей для внедрения изменений в корпоративную культуру. Некоторые организации, в попытке ускорить цифровизацию, вводят новую должность, такую как ответственный за цифровую трансформацию. Но, к сожалению, пока нет сотрудников с подходящей квалификацией.

В области энергетического машиностроения к имеющимся сложностям добавляется необходимость срочной диверсификации производства и внедрения выпуска новой продукции. Последние 25 лет импорт машино-технической продукции стабильно превышал экспорт [4, с. 37-69].

По итогам 2021 года по данным Федеральной таможенной службы импорт реакторов ядерных, котлов, оборудования и механических устройств, их частей превысил экспорт в 5 раз, а в 2022 г. – в 5,4 раза [5, с. 86-97].

Самой преуспевающей отраслью энергомашиностроения была атомная энергетика, на экспорт которой приходило около трети части мирового рынка. А вот производство газовых турбин развивалось медленнее, по причине того, что имеющиеся технологии не могли обеспечить должного качества. Обострение санкционного деления дало мощный стимул развития собственного производства вообще и систем контроля качества в частности [2].

Одним из важнейших аспектов цифровизации отрасли в энергомашиностроении является стандартизация производства и процессов его контроля. Процесс начался 10 лет назад. Практически все крупные промышленные предприятия России применяют единые стандарты сбора и обработки информации о жизненном цикле производимой продукции:

- СРПП – Национальный стандарт «Система разработки и постановки продукции на производство»;
- ЕСКД – Единая система конструкторской документации;
- ЕСТД – Единая система технологической документации;
- ЕСТПП – Единая система технологической подготовки производства и др. [3, с. 44-47].

Это помогло в короткие сроки наладить процесс цифрового обмена между предприятиями энергомашиностроительного комплекса и их клиентами. Что позволяет учитывать специфические особенности каждого субъекта

Также, немаловажную роль играет накопленный опыт управления производством с применением технологий «бережливого производства» и прочих. Данный опыт может быть положен в основу разработки цифровых технологий управления качеством.

Разработка и внедрение централизованной системы управления цифровыми данными позволит добиться следующих преимуществ:

- Повысит качество формирования требований к ресурсному обеспечению;
- Обеспечит прозрачность и открытость предприятий для выстраивания кооперационных связей;
- Станет основой для развития концепций расширенного предприятия и гибридного производства;
- Обеспечит получение выгод заказчиками продукции промышленных предприятий при возможности валидации заявленных ресурсных потребностей для реализации проектов в рамках госзаданий, а также за счет формирования открытой среды для разработки и реализации проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий для промышленных предприятий [7].

Еще одним аспектом цифровизации управления качеством является разработка технологий перевода в цифровой формат всех необходимых конструкторских документаций для технологической подготовки производства.

Предприятия энергомашиностроения с успехом применяют комплексы систем автоматизированного проектирования (далее – САПР), баз данных и экспертных систем поддержки решения технологических задач.

В условиях ужесточения санкционного давления, особое значение приобретают отечественные продукты, обеспечивающие эти процессы: «КОМПАС-3D», «Вертикаль», «ЛОЦМАН-PLM», «СПРУТ-Технологии» и др., которые дают возможность реализации сквозной интегрированной программно-информационной среды повышения эффективности подготовки производства [1, с. 37-49].

Опции управления конфигурацией изделия позволяют быстро изменять конструкцию, модифицировать ее в соответствии с изменениями требований заказчика. В частности, это возможно осуществить с применением платформы PLM (Product Lifecycle Management) – «ЛОЦМАН: PLM». Технологии 3D-проектирования позволяют создавать цифровой образ изделия («КОМПАС-3D»), позволяют своевременно выявлять все недочеты и ошибки, изменять геометрию. Рассмотренные примеры являются одним из проявлений цифровой экономики [3, с. 44].

В 2022 г. предприятия машиностроительного дивизиона столкнулись как с традиционными, так и нетривиальными задачами, обусловленными новой реальностью. В то же время определенные достижения в области цифровизации исключительно своими силами есть. Так, на предприятиях АО «Атомэнергомаш» в гг. Подольске, Волгодонске, Петрозаводске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, внедрена система мониторинга производственного оборудования (СМПО), разработчиком которой является отечественная группа компаний «Цифра» [8].

Данные датчики имеют возможность устанавливаться на оборудовании и позволяют осуществлять контроль за их состоянием в режиме реального времени. Система самостоятельно рассчитывает коэффициент эксплуатационной готовности, фиксирует неполадки и выясняет причины их возникновения и др.

Еще одним проектом самостоятельной цифровизации стало создание на производственной площадке АО «ЗиО-Подольск» цифрового двойника при разработке реакторной установки РИТМ-200 для четвертого серийного ледокола «Чукотка».

С помощью данного цифрового двойника осуществлялись расчеты динамики внутренних процессов, испытания системы управления, благодаря чему появилась возможность сократить цикл разработки новых реакторов за счет высокоточных расчетов и минимизировать число испытаний. Предприятие ОКБ «Гидропресс» в 2022 году наработало определенный опыт использования относительно новых отечественных CFD-технологий (Computational Fluid Dynamics, вычислительная гидроаэродинамика), потенциально полезных для всех энергомашиностроительных предприятий отрасли [6].

Таким образом, можно сделать вывод, что предприятия активно внедряют и реализуют проекты цифровизации управления качеством посредством внедрения новых систем на производственные линии. Совершенствование управления документооборотом и создание цифровых двойников позволяют совершенствовать качество продукции и повышать ее конкурентоспособность на рынке.

Невозможность закупки импортных технологий компенсируется импортозамещенными программами и устройствами, однако дальнейшее развитие системы управления качеством будет зависеть от обновления оборудования, отсутствие которого серьезно сдерживает процесс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Булавин В.Ф. PLM-стратегия в мелкосерийном производстве машиностроительной отрасли / В.Ф. Булавин, В.В. Яхричев, В.А. Глазков // Известия высших учебных заведений. Серия: Машиностроение. 2018. № 8. С. 37-49.
2. Зайцев А.А., Шевко А.А., Малютин П.Н., Сиротин Э.Ю. Энергетическое машиностроение и атомная промышленность России в условиях санкций – возможности переориентации импортных поставщиков и перспективы сотрудничества с Китаем. Отраслевое исследование. / Центр комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. М., 2022. 40 с.
3. Казакова, С.А. Комплексная цифровизация подготовки машиностроительного производства // С.А. Казакова, В.Ф. Булавин // Вестник Вологодского государственного университета. 2019. № 1(3). С. 44-47.
4. Сидоров А. А. Россия как экспортёр машин и оборудования // Российский внешнеэкономический вестник. 2023. № 6. С. 37-69.
5. Соколов А.В., Бажанов В.А. Машиностроение Азиатской части России: состояние, перспективы // Экономика Профессия Бизнес. 2022. № 2. С. 86-97. doi: 10.14258/epb202226.
6. Волков В. Расчеты в условиях неопределенности / В. Волков // Вестник АЭМ 2.0. 2022. № 2. URL: [93https://vestnik-aem.ru/upload/iblock/c3d/zpaw207f8xelbntkdq8uol6jeiwpbrvj](https://vestnik-aem.ru/upload/iblock/c3d/zpaw207f8xelbntkdq8uol6jeiwpbrvj) (дата обращения: 11.04.2024).
7. Головки М.В., Сетраков А.Н., Волгина С.В., Ткачев В.Г. Цифровые тренды в стратегическом развитии предприятий атомного энергетического машиностроения // Глобальная ядерная безопасность. 2023. №1 (46). С. 104-115.
8. Может, лучше про реактор // Вестник АЭМ 2.0. 2022. № 5. URL: <https://vestnik-aem.ru/upload/iblock/bd0/u22z4ricrdytwi3egzbxkpbhdrq6v172> (дата обращения: 03.04.2024).

© Литвиненко Н.Д., 2024.